

REVISTA LATINOAMERICANA DE
CIENCIAS AGRARIAS

Iniciamos este año con la elaboración de nuestra revista, donde nuestro compromiso es firme para el desarrollo e investigación, en el sector agrario, en la cual, se verán comprometidos profesionales dedicados a la investigación y/o dedicados al campo, para constatar las diferentes muestras recolectadas que se presentan en los diferentes cultivos; así mismo, llegar con las investigaciones a diferentes puntos de la población.

Nuestra revista de Ciencias Agrarias, es creada con la finalidad de promover ciencia e investigación en el ámbito de la agricultura, ya que la investigación científica es parte de nuestra vida profesional, aún más, para las personas que estamos en frecuente contacto con nuestra naturaleza, uno de ellos es el caso de todos los agrónomos, pues existe una estrecha relación con la producción de los alimentos, esto se debe a que las plantas pasan por las diferentes etapas de crecimiento y desarrollo; sin embargo, pueden sufrir alteraciones imprevistas por los factores bióticos y abióticos, para ello es de suma importancia contar con los recursos adecuados, pero sin perjudicar nuestro medio ambiente, de esta manera poder obtener productos saludables.

RLCA es una revista de investigación científica gerenciado y dirigido por la editorial Peruvian Science, nos enfocamos en brindar un encaje investigativo en el campo de la agricultura, la revista hace mención y se lleva a cabo por temas que nuestro sector agrícola viene atravesando por los distintos problemas que tenemos como el costo elevado de los insumos que son los fertilizantes, porque no hacer investigación en los sectores donde se utilizan los productos orgánicos, así mismo contribuir a la investigación y población, pero esto se debe a la carencia investigativa que tenemos, así mismo; incentivar a jóvenes y mujeres a dedicarse al rubro de la

investigación, aún existen, personas que creen que por ser mujeres o jóvenes no pueden enfocarse en el campo y en el tema investigativo. Debemos de aprovechar los recursos con la cual contamos en nuestro país y porque no plasmarlo en una investigación científica.

Así mismo; las circunstancias actuales perjudican en mayor proporción al sector agrario, en la cuál afecta a las familias de las zonas rurales donde se practica la agricultura familiar, ya que es la principal fuente de alimentación nacional y fuente de ingresos de muchas personas.

Los artículos que se brindan en esta revista son de mucha responsabilidad y confidencialidad por parte de los autores, con esta revista se logra incentivar que más personas se vean involucradas en el área investigativo, para todo ello se requiere de mucha constancia y perseverancia.

Ing. Ana Lizeth Luna Abarca

Editor en Jefe